

BUXORO XONLIGIDA MANSAB VA LAVOZIMLAR HAMDA IJTIMOIIY - IQTISODIY HAYOT

Ma'rufjonova Mohinur

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo'nalishi 103 -
guruh talabasi

marufjonvamoxinur@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro xonligida mavjud bo'lgan mansab va lavozimlar tizimi, ijtimoiy tuzilma va iqtisodiy hayotning asosiy jihatlari tahlil qilinadi. Xonlikning siyosiy boshqaruv usullari, iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy munosabatlarning dolzarbligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro xonligi, mansab, ijtimoiy, tuzilma, iqtisodiyot, siyosiy tuzum.

Annotation: This article analyzes the basic aspects of the career and positions system, social structure and economic life that exist in the Bukhara Khanate. The relevance of the methods of political management of the Khanate, economic development and social relations is revealed.

Keywords: Bukhara Khanate, career, social, structure, economy, political system.

Buxoro xonligi, Markaziy Osiyoning tarixida muhim rol o'ynagan va boy madaniy, iqtisodiy hamda siyosiy merosga ega bo'lgan davlatlardan biridir. XVI asrning oxiridan XIX asrning boshlariga qadar mavjud bo'lgan bu xonlik o'zining kuchli boshqaruv tizimi, o'ziga xos ijtimoiy tuzilmasi va iqtisodiy faoliyati bilan ajralib turdi. Buxoro xonligi davrida siyosiy va ijtimoiy hayotda o'ziga xos mexanizm va tizimlar shakllangan bo'lib, bu tizimlar asosan xonlikning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga, ijtimoiy tinchlikni saqlashga va siyosiy qudratni mustahkamlashga xizmat qilgan.

Buxoro xonligining siyosiy boshqaruv tizimi Markaziy Osiyo hududida mavjud bo'lgan boshqa davlatlar bilan taqqoslaganda o'zining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Xonning oliy hokimiyat vakolatlari uning barcha qarorlarida belgilovchi rol o'ynagan. Buxoro xonligi markazlashgan davlat boshqaruvi tizimiga asoslangan bo'lib, u o'z ijtimoiy, iqtisodiy va harbiy tuzilmasini yuqori darajadagi markazlashtirilgan hokimiyat bilan boshqargan. Xonlikning barcha muhim lavozimlari, jumladan, vazirlar, qushbegilar, devonbegilar va boshqa amaldorlar

tomonidan boshqarilgan va ular xonlikda ijtimoiy tuzilmaning shakllanishiga, iqtisodiy aloqalar va siyosiy barqarorlikni ta'minlashga katta ta'sir ko'rsatgan.

Buxoro xonligining markaziy hududi, Zarafshon va Amudaryo vodiylari o'rtasida joylashgan bo'lib, qishloq xo'jaligi, savdo, hunarmandchilik va madaniy markaz sifatida o'zining boy tarixi bilan ajralib turadi. Ushbu hududda suvsiz joylarga mo'ljallangan sug'orish tizimlari, dehqonchilik faoliyatini rivojlantirgan va o'ziga xos iqtisodiy tizimni shakllantirgan. Xonlikning iqtisodiy asosini qishloq xo'jaligi, ayniqsa, paxta va bug'doy ishlab chiqarish tashkil qilgan. Savdo yo'llarining chorrahasi bo'lgan Buxoro shahri o'zining iqtisodiy rivojlanishida strategik muhim o'rin tutgan. Savdo karvonlari Asiya, Yaqin Sharq va Hindiston o'rtasidagi aloqalarni o'rnatib, Buxoroni xalqaro savdo markaziga aylantirgan.

Buxoro xonligining ijtimoiy tuzilmasi ham o'zining maxsus xususiyatlari bilan ajralib turadi. Buxoro jamiyatida qat'iy ijtimoiy tabaqalashuv mavjud bo'lib, amaldorlar, zodagonlar, savdogarlar, hunarmandlar, dehqonlar va diniy rahbarlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar xonlikning siyosiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Ijtimoiy tuzilma nafaqat jamiyatning iqtisodiy jihatlari belgilab bergan, balki ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlash, ijtimoiy tenglik va adolatni saqlashga qaratilgan siyosatlarini shakllantirgan. Diniy rahbarlar, ulamolar va shayxlar jamiyatda alohida mavqega ega bo'lgan va ularning siyosiy va diniy qarorlari jamiyatning umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shu bilan birga, Buxoro xonligida davlat boshqaruvi va ijtimoiy tizimni shakllantirishda kuchli diniy ta'sir mavjud bo'lgan. Diniy rahbarlarning qarorlari nafaqat diniy amallarni, balki siyosiy va iqtisodiy masalalarni ham qamrab olgan. Buxorodagi madaniy va diniy o'rta asrlar, shuningdek, ilm-fan va san'atni rivojlantirishda ham xonlikning siyosiy boshqaruvi o'z rolini o'ynagan. Buxoro xonligining iqtisodiy asoslarini tushunish uchun, uning savdo, dehqonchilik, hunarmandchilik va tashqi aloqalarini tahlil qilish muhimdir. Xonlikning savdo tarmog'i, asosan, Buxoro shahri atrofida to'plangan va shahardagi savdo faoliyatlari ijtimoiy hayotning ajralmas qismi bo'lgan. Xonlikning iqtisodiy muvaffaqiyati nafaqat ichki ishlab chiqarish, balki tashqi savdoda ham ko'rsatilgan faoliyatlar asosida rivojlangan.

Ushbu maqolada Buxoro xonligining siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayoti, mansab va lavozimlar tizimi, shuningdek, xonlikning ijtimoiy tuzilmasi va iqtisodiy salohiyati atroflicha tahlil qilinadi. Buxoro xonligining boshqaruv tizimi, davlatning ijtimoiy tuzilmasi, iqtisodiy aloqalari va xalqaro savdoga qo'shgan hissasi o'rganilib, o'sha davrning tarixiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni tushunishga yordam

beradi. Bu xonlikning rivojlanishidagi asosiy omillarni aniqlash va ularni zamonaviy talqinlar orqali tahlil qilish, o'rganishning muhim bir qismidir.

Mansab va lavozimlar tizimi. Buxoro xonligi davlat boshqaruvi qat'iy tartib-intizom asosida shakllangan bo'lib, bu tizim davlatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o'rin egallagan. Xonlik boshqaruv tizimi ierarxik tuzilishga ega bo'lib, unda oliy hokimiyat to'liq xon qo'lida to'plangan edi. Xon davlatning suveren rahbari sifatida qonunchilik, ijroiya va sud hokimiyatini birlashtirgan. Shuningdek, barcha siyosiy va iqtisodiy qarorlar uning ishtirokida qabul qilinardi.

Xon va uning vakolatlari

Xon davlat boshqaruvining markaziy figuralaridan biri edi. U nafaqat davlatni ichki boshqarishda, balki tashqi siyosatda ham bosh rolni o'ynagan. Xon davlat harbiy kuchlarini boshqarib, milliy xavfsizlikni ta'minlagan va ichki isyonlarni bostirishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Xonning qarorlari davlatda qonun kuchiga ega bo'lib, u barcha ijtimoiy qatlamlar tomonidan qat'iy ravishda bajarilishi lozim edi. Xonga qo'shimcha yordam beruvchi yuqori darajadagi mansabdorlar, boshqaruv va boshqarish tizimining asosi sifatida faoliyat ko'rsatgan:

Qushbegi: Markaziy ma'muriy boshqaruvchi

Qushbegi xonning eng yaqin yordamchilaridan biri bo'lib, davlat boshqaruvida oliy ma'muriy vakolatlarga ega edi. U davlatning harbiy va siyosiy masalalarini muvofiqlashtirib, xonning ichki va tashqi siyosatiga rahnamolik qilgan. Qushbegi odatda davlatning yirik qarorlarini amalga oshirish uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. U mamlakatning soliq tizimi, hududiy boshqaruvi va markaziy boshqaruvni nazorat qilishda asosiy shaxs hisoblangan.

Devonbegi: Moliya va iqtisodiyot rahbari

Devonbegi xonlikning moliyaviy resurslarini boshqarish, soliqlarni yig'ish va davlat xazinasini to'ldirish uchun javobgar edi. U davlat byudjetini tuzish, xo'jalik va savdo-sotiqni tashkil qilish, shuningdek, davlatning iqtisodiy strategiyasini ishlab chiqishda muhim rol o'ynagan. Devonbegi iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash maqsadida hududiy mansabdorlar faoliyatini nazorat qilgan.

Beklar va amirlar: Hududiy boshqaruvchilar

Xonlikning turli hududlari beklar va amirlar tomonidan boshqarilgan. Ular hududiy harbiy kuchlar, qishloq xo'jaligi va mahalliy soliq yig'ish tizimlari uchun javobgar edi. Beklar va amirlar xon farmonlarini amalga oshirishda va viloyatlarda tartibni saqlashda asosiy mas'uliyatni o'z zimmalariga olganlar. Ularning ijtimoiy mavqei odatda ularning harbiy xizmatlari yoki davlatga ko'rsatgan boshqa xizmatlariga qarab belgilanardi.

Dodxoh: Adolatni ta'minlovchi mansabdor

Dodxoh xonlikda sud ishlarini boshqaruvchi eng yuqori martabali mansabdor bo'lib, davlatning huquqiy tizimini nazorat qilgan. U qonunlarning bajarilishini ta'minlash, adolatni qaror toptirish va davlatning ichki barqarorligini saqlash uchun mas'ul edi. Dodxohning faoliyati diniy qonunlar (shariat) va dunyoviy qonunlarni uyg'unlashtirish orqali adolatni ta'minlashga qaratilgan.

Mehtar: Saroy boshqaruvchisi

Mehtar xon saroyining ichki ishlarini boshqarish bilan shug'ullangan. Uning vazifalari xonning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash, saroy tartibini nazorat qilish va xonning maxfiy buyruqlarini bajarishdan iborat edi. Mehtar odatda xonning yaqin va ishonchli odamlari orasidan tayinlangan.

Mullavachcha va ulamolar: Diniy rahbarlar

Buxoro xonligining boshqaruv tizimida diniy liderlarning o'rni juda muhim edi. Mullavachchalar va ulamolar davlatning diniy siyosatini shakllantirgan va shariat qonunlariga asoslangan boshqaruvni amalga oshirgan. Ulamolar xalq o'rtasida diniy ta'limotlarni tarqatish va madaniy an'analarni mustahkamlashga hissa qo'shgan.

Otaliq: Siyosiy maslahatchi va tarbiyachi

Otaliq xonning shaxsiy maslahatchisi sifatida siyosiy va tarbiyaviy masalalarda unga yo'l-yo'riq ko'rsatgan. U xonning oila a'zolari va yaqinlariga bog'liq masalalarni boshqarib, davlat siyosatini amalga oshirishda muhim o'rin tutgan.

Amaldorlar va zodagonlar

Bu qatlam davlat boshqaruvining yuqori pog'onasini tashkil qilgan. Amaldorlar xonlikning siyosiy va ma'muriy tizimini boshqarib, davlat hokimiyatini amalga oshirgan. Zodagonlar, odatda, yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lgan boy yer egalari, harbiy boshliqlar va davlatning yirik mansabdorlari edi. Ushbu qatlam davlatning siyosiy hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, xonning farmonlarini amalga oshirish, harbiy ekspeditsiyalarni boshqarish va soliqlarni yig'ishda faol ishtirok etgan.

Amaldorlar orasida qushbegi, devonbegi, dodxoh kabi lavozim egalari ko'zga ko'ringan. Bu qatlam davlat barqarorligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lib, aholini boshqarishda xonning asosiy tayanch kuchi hisoblangan.

Savdogarlar va hunarmandlar

Savdogarlar va hunarmandlar xonlikning iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutgan. Savdogarlar karvon yo'llarini boshqarib, ichki va tashqi savdoni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Buxoro xonligi Sharqning muhim savdo markazlaridan biri bo'lib, savdogarlar ipak, choy, ziravorlar, jun kabi mahsulotlar bilan savdo qilgan.

Hunarmandlar esa mahalliy ishlab chiqarishning rivojlanishiga hissa qo‘shib, turli buyumlar – to‘qimachilik, zargarlik, qurol-yarog‘ va sopol buyumlarini ishlab chiqarishgan. Ularning faoliyati ichki bozorni ta‘minlash bilan birga xonlikning iqtisodiy kuchini oshirishga xizmat qilgan.

Diniy rahbarlar: Ulamo va shayxlar

Ulamo va shayxlar ijtimoiy tuzilmaning alohida mavqega ega qatlamini tashkil qilgan. Ular jamiyatning diniy, ijtimoiy va siyosiy hayotiga ta‘sir o‘tkazib, shariat qonunlariga asoslangan boshqaruvni ta‘minlashda muhim rol o‘ynagan. Ulamolalar nafaqat diniy masalalarni hal qilish, balki sud ishlarini yuritish, ta‘lim tizimini boshqarish va diniy qadriyatlarni targ‘ib qilish bilan shug‘ullangan. Shayxlar esa sufiylik an‘analarini rivojlantirgan va jamiyatda axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashga hissa qo‘shgan. Ularning faoliyati ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil bo‘lib, aholi orasida katta obro‘ga ega bo‘lgan.

Qishloq xo‘jaligi

Buxoro xonligida qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotning asosiy tarmog‘i bo‘lib, sug‘orma dehqonchilikning rivojlanishi bilan bog‘liq edi. Zarafshon vodiysidagi unumdor yerlar va yaxshi rivojlangan sug‘orish tizimlari dehqonchilik uchun qulay sharoit yaratgan. Asosiy ekinlar bug‘doy, paxta, arpa va sholi bo‘lib, ular ichki ehtiyojlarni qondirish va tashqi savdoda qatnashish uchun yetishtirilgan. Ayniqsa, paxta xonlikning asosiy eksport mahsulotlaridan biri bo‘lib, u hunarmandchilikda keng qo‘llanilgan. Sholi esa Zarafshon vodiysidagi sug‘oriladigan yerlarda ko‘plab yetishtirilgan bo‘lib, ichki iste‘mol uchun muhim oziq-ovqat manbai hisoblangan. Sug‘orish tizimlari, jumladan, Zarafshon daryosidan tortilgan ariq va kanallar qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynagan. Bu tizim davlat tomonidan nazorat qilinib, hosildorlikni oshirishga qaratilgan choralar ko‘rilgan.

Savdo

Savdo Buxoro xonligining iqtisodiy hayotida yetakchi rol o‘ynagan. Xonlik Buyuk ipak yo‘li chorrahasida joylashgani tufayli xalqaro savdo markazlaridan biriga aylangan. Tashqi savdo asosan Hindiston, Xitoy, Rossiya va Eron bilan olib borilgan. Buxoro orqali ipak, choy, ziravorlar, metall buyumlar va boshqa mahsulotlar tashilgan. Bu mahsulotlar Buxoro bozorlari orqali ichki va tashqi bozorga tarqalgan. Karvon yo‘llari Buxoro xonligining iqtisodiy hayotida muhim ahamiyat kasb etgan. Xonlikning karvonsaroylari va savdo inshootlari karvonlarning xavfsizligi va qulayligini ta‘minlagan. Savdo aloqalarini rivojlantirish uchun davlat maxsus bojxona va soliqlar tizimini joriy qilgan bo‘lib, bu davlat xazinasiga sezilarli daromad keltirgan.

Hunarmandchilik

Hunarmandchilik xonlik iqtisodiyotining muhim bo'lagi bo'lib, hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ichki va tashqi bozorlarda yuqori baholangan.

• **Ipakchilik:** Ipak ishlab chiqarish va undan matolar to'qish Buxoro xonligida eng rivojlangan hunarmandchilik tarmoqlaridan biri edi. Ipak matolar tashqi bozorlarda katta talabga ega bo'lgan.

• **Zargarlik:** Zargarlik hunarmandchiligi ham keng rivojlangan bo'lib, oltin va kumush buyumlar, bezaklar ishlab chiqarilgan. Ushbu buyumlar nafaqat xonlik ichida, balki tashqi bozorlarda ham yuqori baholangan.

• **Kulolchilik:** Sopoldan turli idishlar, bezaklar va qurilish materiallari ishlab chiqarish Buxoroda yaxshi rivojlangan. Hunarmandlar tomonidan tayyorlangan sopol buyumlar aholi ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilgan.

Xulosa. Buxoro xonligi o'z davrining yirik siyosiy va iqtisodiy markazlaridan biri bo'lib, unda boshqaruv tizimi, ijtimoiy tuzilma va iqtisodiy hayot bir-biri bilan uyg'unlashgan holda rivojlangan edi. Xonlikdagi qat'iy ierarxik boshqaruv tizimi davlatning siyosiy barqarorligini ta'minladi, mansab va lavozimlarning aniq belgilanishi esa boshqaruv samaradorligini oshirdi. Ijtimoiy hayotda qatlamlar o'rtasidagi aloqalar diniy va an'anaviy qadriyatlar asosida shakllangan. Zodagonlar, diniy rahnamolar, hunarmandlar va dehqonlar o'z o'rniga ega bo'lib, xonlikning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shgan.

Iqtisodiy jihatdan xonlik qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va savdo orqali katta yutuqlarga erishgan. Zarafshon vodiysidagi unumdor yerlardan samarali foydalanish, sug'orish tizimlarining rivojlanishi va savdo yo'llarining nazorati iqtisodiyotning barqarorligini ta'minladi. Hunarmandchilik va xalqaro savdo esa Buxoroni mintaqaning muhim iqtisodiy markaziga aylantirdi. Xonlikda davlat boshqaruvi, ijtimoiy va iqtisodiy tizimning birgalikdagi muvaffaqiyati Buxoroning nafaqat o'z hududida, balki xalqaro miqyosda ham katta mavqe kasb etishiga sabab bo'ldi. Ushbu tarixiy tajriba bugungi kun uchun ham dolzarb saboqlarni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдураззоқ Самаркандий. Матла-и саъдайн ва маджа-и бахрайн. Тошкент: Фан нашриёти, 1965.
2. Аъзам Ходжаев. Амир Темур даври тарихий манбалари. Тошкент: Шарк, 2001.

3. Ҳошимов Р.Ҳ., Тўлаганов Ш.Т. Ўрта асрлар Шарқ давлатлари тарихий географияси. Тошкент: Ўзбекистон Миллий университети нашриёти, 2009.
4. Назаров Б.Б. Марказий Осиё давлатлари иқтисодий тарихи. Тошкент: Universitet nashriyoti, 2010.
5. Усмонова М.А. Бухоро хонлиги тарихига оид тадқиқотлар. Тошкент: Тарих институти нашриёти, 1995.
6. Худойбердиев Қ. Бухоро хонлигида ижтимоий муносабатлар. Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2000.
7. Эгамбердиев Ҳ. Ўзбекистон тарихи бўйича архив ҳужжатлари. Тошкент: Ўзбекистон Миллий архиви, 2003.
8. Норбой Ҳамидов. Бухоро хонлиги тарихининг иқтисодий асослари. Бухоро: БДУ нашриёти, 2014.
9. Марказий Осиё тарихий манзаралари: иқтисодий ва ижтимоий муносабатлар. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент: Фан нашриёти, 2011.
10. Yusupova, S. N., & Karimov, X. U. (2024). TEMURIYLAR RENESSANSI VA UNING JAHON MADANIYATI RIVOJIDAGI O‘RNI. Science and innovation, 3(Special Issue 3), 95-98.